

TALABA-YOSHLARNING IJTIMOYIY TARMOQLARDA KOMMUNIKATIV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA UNIVERSITETNING O'RNI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Turg'unova Gulnoza², Uruskulova Nasiba³, Ne'matova
Sadbarq⁴

¹Ilmiy rahbar - PhD, Dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent,
O'zbekiston;

^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT
instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701908>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda kommunikativ madaniyatini rivojlantirishda universitetning tutayotgan o'rni tahlil qilinadi. Raqamli jamiyatda muloqot madaniyati, media-savodxonlik, axborot xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqlarda etik muloqot me'yorlari va talabalarning virtual faolligi bilan bog'liq muammolar o'rganiladi. Shuningdek, barcha oliy ta'lim muassasalarida raqamli kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar, treninglar, mediya ta'lim elementlari va universitetning axborot siyosati bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ madaniyat, ijtimoiy tarmoqlar, universitetning o'rni, media savodxonlik, raqamli etika.

Abstract. This article examines the role of universities in developing students communicative culture on social networks from a scientific and pedagogical perspective. It explores the characteristics of communication culture in the digital environment, media literacy, information, and the challenges associated with students virtual activity. The article also provides recommendations for implementing pedagogical technologies, media-education elements, training programs, and communication policies within higher educational institutions aimed at enhancing students digital communicative culture.

Keywords: communicative culture, social networks, role of the university, digital ethics, information security, digital communication.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль университета в формировании коммуникативной культуры студентов в социальных сетях с научно-педагогической точки зрения. Изучены особенности культуры общения в цифровой среде медиаграмотность информационная безопасность нормы этического поведения в социальных сетях а также проблемы возникающие в связи с онлайн-активностью студентов. Кроме того представлены предложения по внедрению педагогических технологий элементов медиаобразования тренингов и информационной политики в высших учебных заведениях направленных на развитие цифровой коммуникативной культуры студентов.

Ключевые слова: коммуникативная культура, социальные сети, медиаграмотность, информационная безопасность, студенческая молодежь.

Kirish. Globallashuv sharoitida ijtimoiy tarmoqlar talaba yoshlarning asosiy muloqot maydoniga aylanib bormoqda. Virtual makonda fikr almashish, bilim olish, munosabat bildirish

matn va vizual kontent yaratish jarayoni ularning kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantiradi hamda madaniy saviyasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.(1). Shu bois oliy ta’lim muassasalarining vazifasi faqat bilim bilish emas, balki talabalarining raqamli kommunikativ madaniyatini ongli ravishda rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvni shakllantirishdan iborat.

ASOSIY QISM

Ijtimoiy tarmoqlarda kommunikativ madaniyat bugungi raqamli jamiyatning asosiy kompetensiyalaridan biriga aylanib bormoqda. Kommunikativ madaniyat — bu shaxsning muloqot jarayonida etik me’yorlarga rioya qilishi, fikrni aniq va mantiqiy ifodalashi, shuningdek, raqamli muhitda mas’uliyatli axborot iste’molchi va yaratuvchi bo‘la olish qobiliyatini anglatadi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgan har bir talaba nutq madaniyati, axloqiy me’yorlarga amal qilish, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va raqamli etika kabi kompetensiyalarni egallashi zarur. Chunki ushbu platformalar kommunikativ madaniyatning rivojlanishi uchun keng imkoniyat yaratishi bilan birga, noto‘g‘ri foydalanilganda salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin [1].

Bugungi kunda talaba yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ta’lim jarayoniga oid ma’lumotlar bilan tanishadi, zamonaviy axborot maydonida faol harakat qiladi, o‘z fikrini erkin bildiradi, ko‘ngilochar va ta’limiy kontentlarni iste’mol qiladi. Biroq raqamli faoliyat ortida bir qator muammolar ham kuzatiladi [2]. Jumladan, yuzma-yuz muloqotning kamayishi sababli og‘zaki nutqning sustlashuvi, internet-axloq me’yorlariga amal qilinmasligi, soxta axborotlarga tez ishonish, shaxsiy ma’lumotlarni himoyasiz qoldirish va manipulyativ kontentlarga berilish talaba ruhiyati va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, noto‘g‘ri foydalanish odati axborot madaniyatining buzilishiga, agressiv muloqotga, onlayn mojarolarga sabab bo‘lishi mumkin [3]. Mazkur holatlar universitetlarning bevosita aralashuvini, talabalarni raqamli madaniyatga yo‘naltirishini taqozo etadi.

Oliy ta’lim muassasalari talabalarda kommunikativ madaniyatni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi [4]. Avvalo, ta’lim jarayoniga media-savodxonlik, raqamli etika, axborot xavfsizligi va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot madaniyati kabi kurslarni kiritish talabalar ongida mas’uliyatli onlayn xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi [5]. Raqamli muhitning murakkab va ko‘p qatlamli tuzilmasi talabalardan nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki axloqiy ong, madaniy immunitet va tanqidiy fikr yuritishni ham talab etadi.

Shuningdek, o‘quv jarayonini ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiya qilish ham kommunikativ madaniyatni rivojlantiradi. Ta’limiy kontentlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatish, ilmiy munozaralar tashkil etish, onlayn loyihalarni amalga oshirish talabalarda madaniyatli muloqot, fikrni asoslash, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish ko‘nikmalarini kuchaytiradi. Bunday faoliyat ularni faqat auditoriyada emas, balki raqamli makonda ham mas’uliyatli bo‘lishga o‘rgatadi [6].

Universitetlarning rasmiy kommunikatsiya standartlarini ishlab chiqishi va targ‘ib qilishi ham alohida e’tiborga loyiq. Oliy ta’lim muassasasining rasmiy sahifalarida madaniyatli muloqot namunalarini targ‘ib qilish, odob-axloq qoidalariga oid yo‘riqnomalar ishlab chiqish talabalarga ijobiy namuna bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, media-psixologiya va raqamli etikaga bag‘ishlangan amaliy seminarlar talabalarining onlayn xulqidagi xatolarni kamaytiradi. Ayniqsa, “hey”ga qarshi kurash, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish va raqamli emotsional intellekt bo‘yicha treninglar samarali natija beradi.

Universitetlar talabalarining ijtimoiy tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlab, ularni marifiy videoroliklar, bloglar, ilmiy-ma’rifiy sahifalar yaratishga rag‘batlantirsa, bu jamiyatda sog‘lom

axborot muhitining shakllanishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy loyihalar va yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash nafaqat raqamli madaniyat, balki talabalarning shaxsiy mas’uliyati, muloqot madaniyati va liderlik salohiyatini ham rivojlantiradi.

XULOSA

Talaba yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda kommunikativ madaniyatini rivojlantirish-zamonaviy universitetlarning ustuvor vazifalaridan biridir. Universitetlar nafaqat bilim berish, balki raqamli muhitda madaniyatli, mas’uliyatli, fikrini asosli tarzda bayon qila oladigan shaxsni tarbiyalashga xizmat qilishi lozim. Ta’lim jarayonining raqamli kommunikatsiya bilan uyg‘unlashuvi, media-savodxonlikni oshiruvchi mashg‘ulotlar, treninglar va universitetning axborot siyosati-talabalarning onlayn muloqot madaniyatini yuksaltirishga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rustamova, N. (2025). Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun’iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI JURNALI*, 3(11).
2. Livingstone. S. (2014). Digital skills for the 21st century. *Journal of Communication Studies*
3. Jenkins. H. (2018). *Participatory Culture in a Networked Era*. Polity Press
4. O‘zbekiston Respublikasi “raqamli ta’lim” konsepsiyasi, 2020
5. Karimov. N. (2021) Talabalarda media madaniyatni shakillantirishning pedagogik asoslari. *Pedagogika va Psixologiya*, 3(2), 112-119
6. Ziyodova. G. (2022). Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot madaniyati va yoshlar. *Oliy ta’lim axborotnomasi*, 1(5), 75-82.